

EFEKTIVITAS PENERAPAN E-SAMSAT TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Rafifelino Trianaufal

Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

rafifelino161@gmail.com

Abstrak: Sebelum era digital pemerintah mengumpulkan pajak kendaraan dari wajib pajak yaitu dengan menyediakan loket Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dengan berbasis fisik. Dengan metode berbasis fisik ini wajib pajak hingga para petugas yang bertanggung jawab mengumpulkan pajak di kantor SAMSAT seringkali membutuhkan banyak tenaga dan waktu yang digunakan untuk membayar pajak tersebut. Metode ini juga rentan terhadap praktik korupsi dan maladministrasi yang dilakukan oknum yang bisa menyebabkan kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya. Rumusan masalah yang terdapat dalam artikel ini yaitu membahas Bagaimana pemerintah menerapkan inovasi dalam system pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan elektronik samsat dan bagaimana keefektivitasan penerapan e-samsat terhadap wajib pajak. Program E-samsat yang berpengaruh positif bagi masyarakat yang membayar pajak dan berpengaruh positif pada kepatuhan membayar pajak. Ketika wajib pajak akan membayar pajak kendaraan bermotor diberikan kualitas pelayanan yang memdai, nyaman, serta mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci : E-samsat, pajak, efektivitas

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang dominan untuk pemerintah melakukan pengembangan pembangunan nasional dan sumber pendapatan Pemerintah di banyak Negara salah satunya yaitu dengan pajak kendaraan bermotor. UU No. 28 tahun 2009 yang membahas pajak daerah dan retribusi. Pajak ini diterapkan untuk berbagai program dari pemerintah juga itu sendiri antara lain program layanan publik, pemeliharaan lalu lintas, pengembangan di sektor transportasi umum dan perawatan inrstruktur jalan. Beberapa tahun terakhir yang mungkin hingga kini, adanya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah yaitu ke-efektivitasan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari wajib pajak kendaraan bermotor.

Sebelum era digital pemerintah mengumpulkan pajak kendaraan dari wajib pajak yaitu dengan menyediakan loket Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dengan berbasis fisik. Dengan metode berbasis fisik ini wajib pajak hingga para petugas yang bertanggung jawab mengumpulkan pajak di kantor SAMSAT seringkali membutuhkan banyak tenaga dan waktu yang digunakan untuk membayar pajak tersebut. Metode ini juga rentan terhadap praktik korupsi dan maladministrasi yang dilakukan oknum yang bisa menyebabkan kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya. Oleh sebab itu kini pemerintah telah memperkenalkan solusi yang inovatif dengan metode dari teknologi di era digital ini yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Elektronik (e-SAMSAT). E-samsat yang merupakan platform elektronik yang memungkinkan serta memudahkan para wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya dengan berbasis online melalui situs web atau dari aplikasi smartphone. Menurut penelitian Septiani & Siringoringo (2022) menjelaskan bahwa metode dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa diselesaikan dengan online. Wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan mereka dengan waktu yang fleksibel dan dimanapun tempat selama ia terhubung dengan koneksi internet untuk mengakses E-samsat tersebut.

Jalanan yang semakin padat dikarenakan kendaraan pribadi yang melebihi seharusnya bahkan melebihi kapasitas kendaraan bermotor, maka dari itu kemacetan di jalan tidak bisa dihindari. Upaya pemerintah salah satunya dengan menerapkan pajak progresif, pajak progresif yaitu pajak yang diberikan kepada orang yang mempunyai banyak kendaraan, kendaraan berupa mobil atau motor maupun motor yang bertujuan untuk mengurangi macet di jalan karena dengan pajak progresif para pembayar yang memiliki lebih dari 1 unit akan lebih besar pajak yang harus dibayar.

Rumusan masalah yang terdapat dalam artikel ini yaitu membahas Bagaimana pemerintah menerapkan inovasi dalam system pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan elektronik samsat dan bagaimana keefektivitasan penerapan e-samsat terhadap wajib pajak. Menurut Permen PAN dan RB No. 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi pelayanan public yaitu terobosan jenis pelayanan yang baik yang merupakan ide kreatif orisinal ataupun modifikasi yang memberikan suatu manfaat bagi masyarakat, memberikan manfaat baik bagi penerimanya secara langsung ataupun tidak, dengan kata lain inovasi bukan suatu penemuan yang baru namun dengan menata ulang kembali system kearah yang lebih baik lagi dalam (Ananda et al., 2020)

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pengertian pajak sesuai menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, hukum tidak akan mengganti rugi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kepentingan rakyat.

Menurut Feldmann dalam Wirawan (2014:6) Pajak adalah Pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

E-SAMSAT

Inovasi dari pemerintah yang sedang saat ini di implementasikan ialah e-samsat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. E-samsat adalah aplikasi online yang di suguhkan dari pihak perpajakan kendaraan bermotor untuk masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor agar lebih mudah dan bisa melakukan pembayaran dengan waktu fleksibel dan dimana saja hingga bisa bayar pajak dirumah. Sebelum adanya E-samsat, pemilik kendaraan yang hendak bayar pajak harus mendatangi kantor Samsat untuk mengurus perolehan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dalam waktu yang tidak sebentar, kini setelah ada pengimplementasian inovasi dari pemerintah maka membayar pajak tidak membutuhkan waktu serta tenaga yang lebih. Dengan adanya E-samsat diharapkan agar mempermudah masyarakat wajib pajak, sekarang E-samsat telah tersedia di Playstore di smartphone, tak hanya di playstore layanan pembayaran melalui E-samsat juga dapat diakses menggunakan situs resmi samsat di masing-masing wilayah. Aplikasi E-samsat memiliki banyak fitur, tak hanya untuk membayar pajak tapi dapat mengetahui informasi pajak, pemblokiran kendaraan, hingga informasi samsat terdekat.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas bagi kinerja dan kenyamanan pegawai suatu perusahaan. Menurut Palda dan Hanousek (dalam Dewi, 2019) bahwa rasa puas maupun rasa senang perihal pelayanan yang didapat dari Pemerintah dapat memberikan motivasi serta kepatuhan untuk membayar pajak yang berdampak pada

meningkatnya pendapatan negara, kualitas dari pelayanan yang diberikan dari pemerintah selalu terus diperbaiki dan ditingkatkan. Seperti yang dikatakan oleh Mohi, WK&Mahmud dalam (Jalma et al., 2019) . menyatakan bahwa pelayanan public yang baik merupakan suatu wajib yang dipenuhi pada setiap organisasi kerja di pemerintah dan swasta. Tingkat kepuasan paa pemakai pelayanan publik masuk dalam indicator kepuasan terhadap pelayanan public yang menjadi acuan kualitas pelayanan untuk e-samsat (Ariany, 2016)

KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif mengenai keefektivitas penerapan E-samsat terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Metode kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk memaahami peristiwa sosial atau perilaku manusia melalui analisis mendalam terhadap data naratif, deskriptif, dan kontekstual (Creswell & Poth, 2016). Pengumpulan data yang dilakukan melalui dengan studi literatur berupa bahan bacaan dari buku dan jurnal penelitian yang dianggap relevan dengan keefektivitas penerapan E-samsat terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-samsat

E-samsat merupakan sistem elektronik untuk mengurus administrasi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis online. Dengan kehadiran E-samsat ini memungkinkan paara pemilik kendaraan bermotor yang hendak melakukan pembayaran pajak secara elektronik tanpa harus mendatangi ke kantor samsat terdekat secara langsung. E-samsat ini menggabungkan antara metode tradisional dengan teknologi informasi di bidang perpajakan untuk meingkatakan efisiensi dan kenyamanan bagi pemilik kendaraan bermotor. Efektivitas E-samsat dapat dilihat dari hasil penelitian oleh Winasari dan Adiya dkk. (dalam Maulana & Septiani, 2022) yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan e-samsat berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan warga mengenai wajib pajak kendaraan bermotor. terdapat dalam penelitian (Ananda et al., 2019). reformasi secara sederhananya bisa dikatakan perubahan yang terencana untuk aspek di administrasi, hal itu termasuk perubahan yang terencanakan.

Keuntungan E-samsat

Dalam hal penerapan e-samsat, keuntungannya dapat dilihat dari inovasi yang diterapkan oleh pemerintah. E-samsat merupakan suatu inovasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan mengurangi antrian yang Panjang dna lama serta merespon semua keluhan dari masyarakat yang berhubungan dengan proses pelayanan publik. Masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan dari gubernur yang mengimbau agar segera mengikuti pelatihan untuk menggunakan e-samsat (Melyani et al., 2022) Dengan kehadiran E-samsat dalam hal pembayaran dan pengurusan administrasi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. E-government bisa mengartikan bahwa pelayanan bisa diakses dnegan online dengan mutu yang tidak jauh beda dengan tradisional (Jalma et al., 2022) Jika berdasarkan keuntungannya, maka E-samsat sudah terlaksana dengan efektif, sesuai yang diteliti (Mulgan Ec Albury,2003) dalam (Defrian et al., 2021)yang menyatakan bahwa inovasi ialah kreasi dan penerapan dari proses, produk, layanan dan metode yang baru dari pelayanan yang merupakan hasil nyata dari pengembangan dalam hal efisien, efektivitas atupun kualitas dari hasil.

Hambatan dalam penyelenggaraan E-samsat

Meskipun dinilai efektif, pada kenyataannya masih terdapat hambatan-hambatan seperti yang ungkapkan oleh Hertiarani dalam (Saragih et al., 2019). Bahwa

pengimplementasian dari kebijakan pemerintah yaitu E-samsat belum semuanya berjalan efektif. Akses jaringan untuk kode dalam pembayaran masih dibatasi, bahkan ada kendala di pencocokan NIK di bank dan validitas kepemilikan kendaraan dan kurangnya sosialisasi yang membuat masyarakat wajib pajak tidak bisa optimal dalam pemanfaatan E-samsat. Bahkan menurut Timothy Dollan dalam (Aromatica & Putera, 2023). persyaratan yang mendasar dalam penerapan E-government termasuk E-samsat adalah dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia, jaringan, serta sarana yang memadai. Hal itu harus tersedia untuk kelancaran dari program inovasi yang di terbitkan oleh pemerintah agar berjalan lancar tanpa hambatan.

Kesadaran Masyarakat terhadap wajib pajak

Program E-samsat yang berpengaruh positif bagi masyarakat yang membayar pajak dan berpengaruh positif pada kepatuhan membayar pajak. Ketika wajib pajak hendak mematuhi dengan membayar pajak dari kendaraan bermotor diberikan kualitas pelayanan yang memadai, nyaman, serta mudah dalam penyelesaian bayar pajak maka akan meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu oleh Oktafiyanto dan Wardani 2015:50 dalam (Wardani, 2018). bahwa tingkat rasa kepuasan yang dirasakan oleh pemilik kendaraan berpengaruh bagi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Pajak ini diterapkan untuk berbagai program dari pemerintah juga itu sendiri antara lain program layanan publik, pemeliharaan lalu lintas, pengembangan di sektor transportasi umum dan perawatan infrastruktur jalan. Beberapa tahun terakhir yang mungkin hingga kini, adanya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah yaitu ke-efektivitasan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh sebab itu kini pemerintah telah memperkenalkan solusi yang inovatif dengan metode dari teknologi di era digital ini yaitu E-SAMSAT. E-samsat yang merupakan platform elektronik yang memungkinkan serta memudahkan para wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya dengan berbasis online melalui situs web atau dari aplikasi smartphone. Menurut penelitian Septiani & Siringoringo (2022) menjelaskan bahwa metode dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa diselesaikan dengan online. Wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan mereka dengan waktu yang fleksibel dan dimanapun tempat selama ia terhubung dengan koneksi internet untuk mengakses E-samsat tersebut. Kualitas pelayanan sangatlah

penting untuk meningkatkan kualitas bagi kinerja dan kenyamanan pegawai suatu perusahaan. Menurut Palda dan Hanousek (dalam Dewi, 2019) menjelaskan bahwa rasa puas maupun rasa senang mengenai pelayanan yang didapat dari Pemerintah dapat memberikan motivasi serta kepatuhan untuk membayar pajak yang berdampak pada meningkatnya pendapatan kas negara. Dengan kehadiran E-samsat ini memungkinkan para pemilik kendaraan bermotor yang hendak melakukan pembayaran pajak secara elektronik tanpa harus mendatangi ke kantor samsat terdekat secara langsung. E-samsat ini menggabungkan antara metode tradisional dengan teknologi informasi di bidang perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pemilik kendaraan bermotor. Dengan kehadiran E-samsat dalam proses pembayaran dan pengurusan administrasi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Jika berdasarkan keuntungannya, maka E-samsat sudah terlaksanakan dengan efektif, sesuai yang diteliti (Mulgan Ec Albury, 2003) dalam (Defrian et al., 2021) yang menyatakan bahwa inovasi yang berhasil ialah kreasi dan penerapan dari proses, produk, layanan dan metode yang baru dari pelayanan yang merupakan hasil nyata dari pengembangan dalam hal efisien, efektivitas ataupun kualitas dari hasil. Meskipun dinilai efektif, pada kenyataannya masih terdapat hambatan-hambatan seperti yang ungkapkan oleh Hertiarani dalam (Saragih et al., 2019). Bahwa pengimplementasian dari kebijakan pemerintah yaitu E-samsat belum semuanya berjalan efektif. Program E-samsat yang berpengaruh positif bagi masyarakat yang membayar pajak dan berpengaruh positif pada kepatuhan membayar pajak. Ketika wajib pajak akan membayar pajak kendaraan bermotor diberikan kualitas pelayanan yang memadai, nyaman, serta kemudahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatnya kepatuhan dan kesadaran membayar pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167–179.
- Ariany, R. (2016). MODEL MOTIVASI EMPAT PILAR, SEBUAH MODEL ALTERNATIVE PENINGKATAN SEMANGAT PELAYANAN DI RUMAH SAKIT PLAT MERAH. *KATA SAMBUTAN KETUA PELAKSANA*, 83.
- Aromatica, D., & Putera, R. E. (2023). Efektivitas E-Government dalam Penerapan Program E-Kelurahan. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 3(1), 1–13.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Defrian, D., Sururi, A., & Hasanah, B. (2021). Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Samsat di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 163–174.
- Dewi, I. G. A. M. R. (2019). Efektivitas e-samsat, pajak progresif dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 50–61.
- Jalma, H., Aromatica, D., & Ariany, R. (2022). ANALISIS PENERAPAN PARADIGMA E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 163–192.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan pemanfaatan web opensid dalam pelayanan publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24–37.
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus pada Kantor Samsat Cianjur. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246.

- Melyani, R. S., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2022). Strategi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Painan Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 11–21.
- Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). Implementasi electronic SAMSAT untuk peningkatan kemudahan administrasi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor (Studi pada Provinsi Bali). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Vol, 11(1)*.
- Septiani, J., & Siringoringo, W. (2022). Pengaruh persepsi kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan e-samsat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 6(2), 92–103.
- Wardani, D. K. (2018). Pengaruh program e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening (Studi kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2).